

**ESPECIE NUEVA EN DAPHNELLINAE
(GASTROPODA: TURRIDAE)**

Hortensia Sarasúa*

Introducción:

Entre las conchas más delicadas de la familia Turridae están las especies del género *Daphnella*, subfamilia Daphnellinae. Describo a continuación una especie nueva de este género, basada en tres ejemplares colectados muertos en arenas dragadas frente al litoral de la zona habanera conocida como Marianao al Norte de Cuba.

Sistemática

Familia Turridae

Subfamilia Daphnellinae

Género *Daphnella* HINDS, 1844

Daphnella dilecta sp. nov.

Fig. 1 A, B

Descripción: Concha fusiforme estrecha, tamaño mediano dentro del género, translúcida, protoconcha típica: cancelada diagonalmente. Escultura de las primeras cuatro vueltas de la teleoconcha con costillas casi anchas, bien señaladas y estrechos cordones espirales que las cruzan y se hacen algo más gruesos sobre ellas. Las costillas, unas nueve por vuelta se desvanecen antes del final de la cuarta vuelta, no aparecen en la penúltima y última vueltas. Toda la superficie presenta cordoncitos espirales muy estrechos, no lisos, con hendiduras microscópicas inclinadas.

De estos cordones espirales los más salientes y anchos, los primarios, aparecen en número de dos en la primera vuelta de la teleoconcha, en la segunda, tercera y cuarta hay tres de estos cordones primarios que forman salientes sobre las costillas, en la quinta y sexta vuelta hay cinco.

Entre estos cordones primarios hay tres más estrechos, de igual ancho, separados entre sí por espacios de ancho regular, iguales. Por debajo de la sutura hay una franja con unos siete cordoncitos muy estrechos y unidos entre sí, los primeros cinco de igual ancho, es el ancho menor de toda la escultura espiral, los dos últimos algo

* Calle 25, 510, apto 1, c/ H e I, Vedado, La Habana 4, Cuba

más anchos y elevados. Esta franja subsutural es de perfil en curva suave. Como carácter muy peculiar aparecen, en los cordones primarios de la última, penúltima y parte final de la antepenúltima vueltas, no numerosas curvas suaves hacia afuera formadas por la misma materia de la concha que se hace allí de mayor grosor y es de color blanco mate que hace resaltar su presencia. Parecen festoncitos situados sin regularidad y de extensión desigual.

El seno posterior, de situación y forma propia de la subfamilia, tiene curva leve. La abertura algo más ancha hacia el extremo anterior con entrante estromboide bien señalado. Canal sifonal discreto.

El color en el holotipo está en forma de manchas amarillentas, resto empalidecido del color del ejemplar vivo que debió ser pardo rojizo de acuerdo con lo que sucede en *Daphnella lymneiformis* (KIENER, 1840). El fragmento pequeño que tiene de protoconcha es de un color pálido que pudo ser pardo amarillento. Los otros dos ejemplares están totalmente blanqueados. El más pequeño de 5,5 mm de largo conserva la protoconcha.

Localidad tipo: Frente al litoral de Playa, provincia Ciudad de la Habana, Cuba. Conocido como Marianao, Habana; lugar donde se dragó la arena en la que se hallaron los ejemplares de *Daphnella dilecta* sp. nov.

Tamaños:

Holotipo: 10,6 mm de largo (sin protoconcha) 4 mm de ancho mayor
Paratipo: 8 mm de largo (sin protoconcha) 3,5 mm de ancho mayor

Etimología: De delectus vocablo latino que define selección, admiración, amada con reflexión.

RESUMEN

Se describe una especie nueva del género *Daphnella* basada en tres ejemplares hallados en arenas dragadas frente al litoral de Playa, provincia de Ciudad de La Habana.

SUMMARY

A new species of genus *Daphnella* is described based in three specimens collected in sand dredged in front of Playa, Province Ciudad de La Habana.

Fig. 1A. — *Daphnella dilecta*,
sp. nov. holotipo.
Vista oral.

Fig. 1B — *Daphnella dilecta*,
sp. nov. holotipo.
Vista dorsal.

